

महिलाओं का मानसिक और शारीरिक शोषण; आत्महत्या और इच्छामृत्यु के विशेष संदर्भ में भारतीय न्यायिक प्रणाली

डॉ आर.के.गुप्ता¹, शैलेन्द्र सिंह²

¹शोध, निदेशक, एन.आई.आई.एल.एम वि.वि., कैथल, हरियाणा, भा.

²शोधकर्ता, एन.आई.आई.एल.एम.वि.वि., कैथल, हरियाणा, भा.

Corresponding Author – डॉ आर.के.गुप्ता

सामान्य सारांश—

भारत में महिलाओं के मानसिक और शारीरिक शोषण के कारण, इच्छामृत्यु की गुहार अक्सर महिलाओं द्वारा सुनी जाती है, चाहे वह सचेत या अचेतन अवस्था में हो, अपने दर्द की सीमा और रिश्तेदारों, दोस्तों की परेशानी आदि को देखते हुए इस शोध विषय का जन्म होता है। हालाँकि, चिकित्सक-सहायता आत्महत्या की कानूनी स्थिति (पी.ए.एस) और भारत में इच्छामृत्यु भारतीय दंड संहिता के साथ-साथ भारतीय संविधान में भी निहित है, जो सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह की इच्छामृत्यु पर प्रतिबंध लगाता रहा है। संविधान के संरक्षक भारतीय न्यायपालिका और विधायिका भी इस संबंध में शिथिल रहे हैं। जबकि भारत में हिंदू धर्म में इस विषय पर एक स्पष्ट सिद्धांत है, जिसमें धार्मिक पुस्तकों में भी उल्लिखित है कि हिंदू धर्म में आत्महत्या के लिए सदैव "आत्मघात" शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें जानबूझकर या स्वैच्छिकता के तत्व भी शामिल हैं। हिंदू धर्म उन प्रबुद्ध लोगों का सम्मान करता है जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी मृत्यु का तरीका तय किया है। जिस प्रकार पांडवों द्वारा "महाप्रस्थान" या उनके हिमालय प्रवास के माध्यम से अपनी इच्छा मृत्यु की महान यात्रा की प्रशंसा की गयी, अर्थात जब वे तीर्थयात्रा में चले एक के बाद एक हवा और पानी पर निर्भर रहे जब तक कि उन्होंने अपना शरीर को नहीं छोड़ दिया। भारतीय परंपरा में प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा की गई ऐसी मौतों को कभी भी आत्महत्या की लोकप्रिय धारणा के बराबर नहीं माना गया है। देखने वाली बात यह है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर भारतीय विधायिका और न्यायपालिका में हंगामा होने में कितना समय लगता है और इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चयनित विषय पर सामाजिक विधिक चर्चा का विश्लेषण किया जाएगा।

मुख्य शब्द— चिकित्सक-सहायता प्राप्त आत्महत्या (पी.ए.एस), हिंदू धर्म, इच्छामृत्यु

प्रस्तावना—

समस्यात्मक परिचय— भारत में महिलाओं के मानसिक और सामाजिक शोषण के कारण कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनके बारे में लोग ध्यान नहीं देते हैं और न ही कोई कारण जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार देश में महिलाओं द्वारा आत्महत्या की जगह इच्छा मृत्यु को तेजी से क्यों चुना जा रहा है?

उपस्थित साक्ष्य—

इससे प्रश्न से सम्बंधित प्रमुख साक्ष्य के रूप में यह मामला मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल (के.ई.एम) अस्पताल के वार्ड नंबर चार का है, जो एक दिल दहला देने वाली घटना थी जिसमें एक नव युवती महिला नर्स अरुणा शानबाग पर उसी अस्पताल के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने बलात्कार के प्रयास में बेरहमी से हमला किया था, जिसके बाद नर्स पिछले 37 वर्षों तक बेहोशी (कोमा अचेतन अवस्था) की हालत में रही। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा की दया मृत्यु की याचिका को खारिज कर दिया जो डाक्टरों और उसके सम्बन्धियों की सहमती न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। परन्तु बाद में न्यायालय ने लम्बी बहस के बाद इसे मंजूरी दे दी। वर्तमान मामला हाल ही में सामने आया जिसमें उत्तर प्रदेश के बबेरू बांदा की अर्पिता साहू नाम की जज (सिविल जज जूनियर डिवीजन) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इच्छामृत्यु की मांग की, क्योंकि वह मुख्य न्यायाधीश की शारीरिक शोषण की धमकियों से तंग आ चुकी थीं। जज अर्पिता साहू की तर्ज पर ऐसा ही एक और मामला फिर से राजस्थान के नागौर जिले की पूर्व महिला अतिरिक्त सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट का आया जिसने ने दो अनुशासनहीन वकीलों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की थी, जिसमें उन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत भी दर्ज कराई थी, ऐसी स्थिति में

शोषित महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा का इलाज बेहद मुश्किल हो जाता है। एक तरफ मानसिक और शारीरिक शोषण से तंग महिलाएं कानून से इच्छामृत्यु की मांग कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कानून खुद अपनी ही प्रक्रिया में फंसा हुआ है, देश का मूल कानून कोर्ट के हवाले है।

अनुसंधान अंतराल— इस विषय पर अभी तक न के बराबर शोध कार्य देखने को मिलते हैं, जिनमें समस्याओं के कोई सारगर्भित हल भी सामने नहीं दिखाई देते हैं।

उद्देश्य — इस शोध पत्र का उद्देश्य समस्या को दुनिया के सामने लाना है ताकि इस विषय पर गंभीरता से चर्चा की जाए स प्रस्तुत शोध में आने वाली बाधा कि बात करें तो कहीं न कहीं हमारे समाज में लचर कानून के जोड़-तोड़ प्रमुख रूप से उत्तरदायी दिखाई देते हैं।

कार्य क्षेत्र की व्यापकता— भारत की हिंदू धर्म की पौराणिक व्यवस्था में इच्छा मृत्यु को गलत नहीं माना जाता था। ऐसे में न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया में तेजी लेने की जरूरत है या फिर हिन्दू धर्म की पौराणिक व्यवस्था को कानूनी मंजूरी देने की आवश्यकता है।

सामग्री और तरीके —

इस शोध पत्र में शोधकर्ता द्वारा जिस शोध प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा उसे सामाजिक-कानूनी शोध के रूप में जाना जाता है। जिसमें हम अनुप्रयुक्त अनुसंधान पद्धति की मदद लेंगे, इसमें हम प्रश्नों के माध्यम से विभिन्न कारणों का अध्ययन करते हुए अपने शोध पत्र में चयनित समस्याओं का हल निकालेंगे, जिनसे समाज लाभान्वित हो सके स ऐसी समस्याएँ जो हमें यह जानने के लिए प्रेरित करती हैं, कि भारत में इच्छामृत्यु से संबंधित कानूनों का अनुपालन क्यों शिथिल है? और वे कौन से कारक हैं जो हिंदू धार्मिक सिद्धांतों की उपस्थिति में भी इच्छामृत्यु को स्वीकार्य नहीं बनाते हैं? पौराणिक सिद्धांतों के साथ शोधकर्ता अपनी निजी राय को भी व्यक्त कर रहे हैं। यहां

हम प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से अपने विचारों को सत्यापित करने का प्रयास करेंगे। पर्याप्त सैद्धांतिक और अनुभवजन्य साहित्य के अस्तित्व के बावजूद, प्राचीन इतिहास में सीखने के प्रभाव के संबंध में साक्ष्य मिश्रित हैं। इस शोध पत्र में शोधकर्ता चयनित विषय का साहित्य समीक्षा और विश्लेषण करेगा और अपनी रिपोर्ट में विश्लेषित करेगा कि इतिहास के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके नए विचारों को कानूनी मान्यता दी जा सकती है, और समाज में इसका प्रभाव देखा जा सकता है।

शोध प्रश्न-

क्या भारतीय कानून महिलाओं के शारीरिक और मानसिक शोषण को कम करने में विफल हैं, जिसके कारण महिलाओं के लिए इच्छामृत्यु सबसे अच्छा विकल्प है?

महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक सामाजिक, कानूनी (शारीरिक और मानसिक) मुद्दा है जो महिलाओं में रुग्णता और मृत्यु दर का एक रोके जाने योग्य कारण है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और मानसिक बीमारी के बीच संबंध अपने आप में एक ऐसा विषय है जिस पर पर्याप्त शोध है। शोध किया गया है। मानसिक बीमारी के मामले में हिंसा से संबंधित कानूनों को लागू करना काफी कठिन है लेकिन शारीरिक हिंसा के मामले में आसान है। इसके खिलाफ सामाजिक और धार्मिक निषेधों के बावजूद, यह सभी संस्कृतियों में जारी है। सरकार द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा को राष्ट्रीय एजेंडे में शामिल करने का प्रयास किया गया है, जिसे भारत सरकार द्वारा न्यायमूर्ति जे.एस. के तहत समर्थन दिया गया था तथा वर्मा कमेटी बनाकर समाधान किया।

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य:

के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में दिशानिर्देश दिए गए थे लेकिन कई कानूनों के बावजूद इस पर रोक नहीं लगाई जा सकी, जिसके कारण गंभीर रूप से शोषित महिलाओं द्वारा इच्छामृत्यु कानूनी बनी रही। मांग इसलिए की जाने लगी क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत आत्महत्या एक कानूनी अपराध है और अगर कोई व्यक्ति जीवित बच जाता है तो सजा का प्रावधान है। लेकिन सबसे बढ़कर मेरा मानना है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट से एक पीड़ित महिला का इच्छामृत्यु मांगना समाज के सामने लचर कानूनी व्यवस्था को उजागर करता है, जिसके लिए पूरी तरह से भारतीय न्याय व्यवस्था जिम्मेदार है और कहीं न कहीं हमारी सरकारें और विधायिका भी उतनी ही दोषी हैं। यह।

क्या भारतीय संवैधानिक कानून भारत में इच्छामृत्यु की वैधता में बाधा डालता है? उसमें हिन्दू धर्म कैसे सहायक हो सकता है?

भारत में इच्छामृत्यु को वैध बनाने के पक्ष में **श्री मति ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक यह था कि भारतीय संविधान के तहत 'जीवन के अधिकार' में 'मरने का अधिकार' भी शामिल है। हालाँकि, इस तर्क को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और माना कि अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन के अधिकार' में 'मरने का अधिकार' शामिल नहीं है और किसी भी तरह से इसका यही अर्थ नहीं लगाया जा सकता है। हमारे पास यह प्रश्न अभी भी था, कि क्या किसी व्यक्ति को अपना जीवन समाप्त करने का कोई अधिकार है? **कमान**

कॉज बनाम भारत संघ 2018 मामलों में एक महत्वपूर्ण अंतर सक्रिय इच्छामृत्यु और निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बीच किया गया जिसमें कोर्ट ने माना कि निष्क्रिय इच्छामृत्यु में, मरीज की मृत्यु जीवन-रक्षक उपायों के वापस लेने पर अंतर्निहित बीमारी के कारण होती है, और देश का सर्वोच्च न्यायालय इच्छामृत्यु की अवैधता को संवैधानिक रूप से अवैध नहीं मानता है। **पुद्दुस्वामी** के फौसले में अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत गरिमा की पुष्टि की गई है, इसलिए कोर्ट ने मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार की व्याख्या इस तरह की कि इसका अर्थ मृत्यु तक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अर्थात् एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति या स्थायी रूप से वानस्पतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण मृत्यु के अपने अधिकार की रक्षा के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु की मांग करने की अनुमति देता है। **कॉमन कॉज** मामले में ही कोर्ट ने अग्रिम निर्देशों ('एडी') के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए, जो ऐसे दस्तावेज हैं, लेकिन फरवरी 2023 में दिशा-निर्देशों में फ्री से संशोधन किया गया था, ताकि समाज के बड़े वर्गों के लिए ए.डी. को आसानी से लागू किया जा सके, लेकिन वे अभी भी प्रत्येक आवेदक पर बोझ डालते हैं। प्रत्येक ए.डी. दो मेडिकल बोर्ड की राय के अधीन है, और बोर्ड के निर्णयों को केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। वर्तमान स्थिति में मुख्य रूप से रोगियों के परिवारों पर जिम्मेदारी है, जिन्हें ए.डी. को प्रभावी बनाने के लिए कठोर नौकरशाही प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने हस्ताक्षरित और प्रमाणित नोटरीकृत दस्तावेज हैं।

अरुणा रामचन्द्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011:

के मामले में यह माना गया था कि एक अक्षम व्यक्ति के मामले में, जो माता-पिता के रूप में अपने मामले में जीवन समर्थन वापस लेने का निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। करीबी रिश्तेदारों, निकटतम रिश्तेदारों और डॉक्टरों की राय को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। केवल अदालत ही अंततः एक अक्षम व्यक्ति के मामले में यह निर्णय ले सकती है जो यह निर्णय लेने में असमर्थ है कि जीवन समर्थन वापस लेना है या नहीं। हालाँकि सक्रिय इच्छामृत्यु पूरी तरह से अवैध है, लेकिन इस मामले में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए निष्क्रिय इच्छामृत्यु को कुछ हद तक वैध कर दिया गया है। विधि आयोग ने भी अपनी 241वीं रिपोर्ट में इच्छामृत्यु को वैध बनाने की सिफारिश की है। इच्छामृत्यु पृथ्वी पर मानवीय पीड़ा को दूर करने की विधि है। कर्म और धर्म के मूलभूत हिंदू सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या करते हुए, आत्महत्या निंदनीय और प्रशंसनीय दोनों हैं। शास्त्रीय हिंदू धर्म में आत्महत्या बलिदान का सर्वोच्च रूप था। जैसे-जैसे समय बीतता गया, लोग धार्मिक के अलावा अन्य कारणों से आत्महत्या का सहारा लेने लगे। शास्त्रीय काल में, आत्महत्या करने वालों को दाह संस्कार और श्राद्ध संस्कार से वंचित रखा जाता था, लेकिन समकालीन हिंदू ऐसे लोगों का दाह संस्कार करते हैं और उनके लिए दाह संस्कार के बाद के समारोह करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे दोनों के बीच अंतर नहीं करते हैं। हालाँकि हिंदू शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए आत्महत्या की सलाह देते हैं, लेकिन इच्छामृत्यु और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के पूरे विवाद में धर्म और नैतिकता सापेक्ष मुद्दे बन गए हैं।

विश्लेषणात्मक व्यख्या –

इस शोध पत्र में शोधकर्ता अंततः अपने परिणाम में पहुंच कर यह कहना चाहता है कि दुनिया के बहुत से देशों में इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई है, लेकिन भारत में अभी तक केवल निष्क्रिय इच्छामृत्यु को ही कुछ शर्तों के साथ कानूनी मान्यता प्रदान की गयी है। सक्रिय इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता क्यों नहीं प्रदान की गई है?, शोधकर्ता के अनुमान से नजर डालें तो प्राप्त वैज्ञानिक, कानूनी तथा से सम्बंधित पौराणिक आंकड़ों से स्पष्ट है, कि अब तक हम "आत्महत्या और इच्छामृत्यु" के बीच के स्पष्ट अंतर तक नहीं पहुंच पाए हैं, जहां दोनों सिद्धांत बहुत करीब से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं, और अंतर केवल एक बाल की मोटाई जितना का है, शोधकर्ता के व्यक्तिगत विचार में इच्छामृत्यु उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो लाइलाज हैं, जो लोग बीमारियों के दर्द से परेशान हैं, और डॉक्टरों की नजर में उनके असहनीय दर्द को देखते हुए उन्हें जीवन से राहत देना उचित है, लेकिन जहाँ महिलाओं या अन्य व्यक्तियों के शोषण से जुड़ी समस्याएँ हैं वहाँ कानून के सख्त और सक्रिय अनुपालन की आवश्यकता है स आत्महत्या, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के तहत कानून दंडनीय बनाया गया है उसे प्रभाव में रहने की अभी भी जरूरत है, लेकिन न्यायालय और विधायिका को इस अंतर को हिंदू सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट करना जरूरी है स

निष्कर्ष और सुझाव–

शोधकर्ता अंततः अपने निष्कर्ष में यही उल्लिखित करना चाहता है कि ये मुद्दा वर्तमान सामाजिक कानूनी परिवेश को देखते हुआ अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसे नजरंदाज नहीं किया जा सकता, न्यायलयों और विधायिका को इस विषय पर मिलकर समस्यात्मक समाधान का हल निकलना ही होगा स शोधकर्ता अपने सुझाव में यह उल्लेख करना चाहेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में हिन्दू धर्म के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए असाध्य रोगों से पीड़ित किसी मरीज को उसकी अनुमति से इच्छामृत्यु देना गैरकानूनी नहीं है, जब मरीज अपनी सहमति देने में सक्षम हो या जब वह सहमति देने में असमर्थ हो, तो दोनों स्थितियों में उसके परिवार, दोस्तों और डॉक्टरों के एक पैनल की राय ली जा सकती है ताकि उससे समस्या का उपयुक्त हल मिल सके । परन्तु जहाँ महिलाएं सामाजिक शोषण की शिकार होने के कारण आत्महत्या की जगह इच्छामृत्यु को चुनना ज्यादा पसंद कर रहीं वहाँ ये बात कानून की रुग्णता, असफलताओं को इंगित करते हुए विधायिका और न्यायापालिका को संकेत देने का प्रयत्न कर रहीं कि अब परिवर्तन का वक्त आ चुका है जिस पर गहन चर्चा की आवश्यकता है स

संदर्भ–

1. मोदी, जेड. (एन.डी.). इच्छामृत्युधर्मसी हत्या। दस जजमेंट में कि भारत बदल जाए
2. रिपोर्टर, टी. बी. (दिसंबर 19]2023)। उच्चतम केस निपटान दर का दावा करने वाली बर्खास्त महिला जज ने सीजेआई को पत्र लिखकर अपने साथ अन्याय होने का आरोप लगाया है।
3. रिपोर्टर, टी. बी. (दिसंबर 19]2023)। उच्चतम केस निपटान दर का दावा करने वाली बर्खास्त महिला जज ने सीजेआई को पत्र लिखकर अपने साथ अन्याय होने का आरोप लगाया है।

4. (मनोचिकित्सा, 2015 अप्रैल–जुलाई) मनोचिकित्सा, आई.जे. (2015 अप्रैल–जुलाई)। महिलाओं के खिलाफ हिंसा: समाधान कहां हैं?
5. भारत का संविधान डॉ. जय नारायण पाण्डेय
6. सेंट्रल फॉर लॉ पालिसी रिसर्च 26 मै 2023 भारत में इच्छामृत्यु और मृत्यु का अधिकार